

ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ

Турсунова Луиза Комиловна

Шахрисабзский государственный педагогический институт, ассистент-преподаватель кафедры информатика и методика ее обучения
luturkom@gmail.com

Шамсиддинов Гиесжон Хусниддин угли

Шахрисабзский государственный педагогический институт, стажер-преподаватель кафедры информатика и методика ее обучения
gijosjonshamsiddinov95@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема образа педагога в современном информационном мире. Описываются проблемы современного обучения и роль педагога в современном образовании. Устаревший подход, ориентированный исключительно на традиционные методы преподавания без учета современных технологий, стилей обучения и потребностей учащихся, может снизить эффективность образовательного процесса. Даются пути решения проблем для педагогов, чтобы сохранить роль и уважение педагога в образовательной среде.

Ключевые слова: педагог, информационный мир, инновация, дистанционное обучение, эффективность образовательного процесса.

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy axborot olamida o'qituvchi obrazi muammosini ko'rib chiqadi. Zamonaviy o'qitish muammolari va zamonaviy ta'limda o'qituvchining o'rni tasvirlangan. Zamonaviy texnologiyalar, o'qitish uslublari va o'quvchilar ehtiyojlarini hisobga olmasdan, faqat an'anaviy o'qitish usullariga e'tibor qaratadigan eskirgan yondashuv ta'lim jarayoni samaradorligini pasaytirishi mumkin. Ta'lim muhitida o'qituvchining roli va hurmatini saqlab qolish uchun o'qituvchilar uchun muammolarni hal qilish yo'llari berilgan.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, axborot olami, innovatsiya, masofaviy ta'lim, ta'lim jarayonining samaradorligi.

Abstract: This article examines the problem of the image of a teacher in the modern information world. The problems of modern teaching and the role of the teacher in modern education are described. An outdated approach that focuses solely on traditional teaching methods without taking into account modern technologies, learning styles and student needs can reduce the effectiveness of the educational process. Ways to solve problems for teachers are given in order to maintain the role and respect of the teacher in the educational environment.

Key words: teacher, information world, innovation, distance learning, effectiveness of the educational process.

Образование в информационном мире становится все более цифровым. Электронные учебники, онлайн-курсы, вебинары и дистанционное обучение обеспечивают доступ к знаниям по всему миру.

Образование в информационном мире претерпело значительные изменения в связи с использованием современных технологий и доступностью цифровых ресурсов. Традиционные бумажные учебники уступают место электронным, которые можно читать на планшетах, ноутбуках или других устройствах. Электронные учебники часто дополняются мультимедийными элементами, интерактивными заданиями и ссылками на дополнительные ресурсы. Появление платформ для дистанционного обучения, таких как Coursera, edX, Udacity и

многих других, позволяет студентам из любой точки мира получать образование от ведущих университетов и экспертов в различных областях. Преподаватели и тренеры все чаще используют вебинары и видеолекции для передачи знаний и обучения. Это удобно для студентов, позволяя им получать образование в удобное время и место. Современные образовательные платформы используют адаптивные технологии, которые персонализируют процесс обучения, учитывая индивидуальные потребности и уровень подготовки студентов. Студенты и преподаватели могут общаться и сотрудничать в рамках сетевых образовательных сообществ, обменившись идеями, опытом и ресурсами. Сегодня от преподавателя не требуется сделать так чтобы учащиеся заучивали информацию, которую преподаватель им доносит. Старый взгляд на образование не является эффективным в получении знаний.

В современном информационном обществе актуальность преподавателя считается тем выше, чем более открытым, гибким и адаптивным он является к новым методам обучения и современным технологиям. Устаревший подход, ориентированный исключительно на традиционные методы преподавания без учета современных технологий, стилей обучения и потребностей учащихся, может снизить эффективность образовательного процесса. Преподаватели, сохраняющие интерес к обучению и стремящиеся к постоянному профессиональному развитию, часто более успешно справляются с вызовами современного образования. Это включает в себя умение интегрировать технологии в учебный процесс, поддерживать интерактивные методики обучения, а также быть готовыми к использованию различных форматов обучения, включая онлайн-курсы и дистанционное обучение. Важно отметить, что успешность преподавателя не оценивается исключительно по степени использования новых технологий. Это также включает в себя способность создавать поддерживающую образовательную среду, стимулировать интерес учащихся, развивать критическое мышление и способствовать их личностному росту. Таким образом, актуальность преподавателя зависит от его способности адаптироваться к современным образовательным требованиям, поддерживать студентов в их обучении и быть готовым к постоянному обучению и развитию.

Преподаватель в информационном мире должен обладать не только традиционными педагогическими навыками, но и быть адаптивным к современным технологиям и требованиям информационного общества. Вот несколько ключевых характеристик, которыми должен обладать преподаватель в современном информационном мире:

Цифровая грамотность: Преподаватель должен владеть базовыми и продвинутыми навыками работы с цифровыми технологиями, включая использование компьютеров, программного обеспечения, облачных сервисов, электронных учебных платформ и т.д.

Интеграция технологий в обучение: Умение эффективно интегрировать технологии в образовательный процесс, с использованием интерактивных досок, онлайн-ресурсов, мультимедийных материалов и других современных средств обучения.

Адаптивность и гибкость: Учитывая быстрое развитие образовательных технологий, Преподаватель должен быть гибким и адаптивным, готовым к использованию новых методик и инструментов для улучшения обучения.

Развитие критического мышления и творческих навыков: Способность стимулировать у учащихся критическое мышление, решение проблем и творческое мышление становится все более важной в современном образовании.

Управление информацией: Преподаватель должен учить учащихся эффективно искать, оценивать, фильтровать и использовать информацию из различных источников, учитывая проблемы, связанные с цифровой грамотностью и фильтрацией информации.

Обучение онлайн и дистанционное обучение: С учетом современных тенденций и событий, преподаватель должен быть готов к организации эффективного обучения как в традиционном, так и в онлайн или дистанционном формате.

Работа с разнообразием: Преподаватель должен быть подготовлен к работе с разнообразными культурными, социальными и индивидуальными различиями учеников, включая поддержку инклюзивного образования.

Развитие личного профессионального роста: Преподаватель должен проявлять интерес к постоянному обучению, следить за новыми тенденциями в образовании, участвовать в профессиональных сообществах и поощрять свой собственный профессиональный рост.

Эмоциональная интеллигентность: Преподаватели должны проявлять эмоциональную интеллигентность, понимая эмоциональные потребности и состояния своих учеников, что особенно важно в онлайн и дистанционном обучении.

Успешный Преподаватель в информационном мире способен объединять традиционные и современные методы обучения, создавая стимулирующую и поддерживающую образовательную среду для своих студентов и учеников.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. НОВИКОВ, Александр Михайлович. "Я-педагог." (2011): 1-136.
2. Борытко, Н. М. "Педагог в пространствах современного воспитания." (2001): 214-214.
3. Гейхман, Л. К., and И. В. Ставцева. "Педагог XXI века." Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики 7 (49) (2013): 13-19.
4. Рапакова, Татьяна Борисовна. "Профессиональная компетентность педагога." Научные исследования: от теории к практике 1.4 (2015): 194-195.
5. Каримова, Мукаррамхон Халимовна, and Мадина Эргашева. "ПЕДАГОГ ШАХСИ ВА УНИНГ ҲАЁТИЙ ВАЗИЯТЛАРГА МОСЛАШИШ ТАЛАБЛАРИ." Academic research in educational sciences 2.CSPI conference 1 (2021): 1298-1302.
6. Филатова, Ольга Николаевна, Галина Александровна Грибина, and Екатерина Львовна Ермолаева. "Педагог профессионального обучения в будущем цифровом образовательном пространстве." Проблемы современного педагогического образования 67-1 (2020): 245-248.
7. Илалтдинова, Елена Юрьевна, and Анастасия Алексеевна Оладышкина. "" Это лучший педагог во всем мире!": влияние школьного учителя на профессиональное самоопределение будущих учителей." Вестник Мининского университета 8.3 (32) (2020): 3.
8. Холиков, Комил Бурунович. "Психолого-социальная подготовка студентов. Социальный педагог в школе: методы работы." Science and Education 4.3 (2023): 545-551.

9. Бабаева, Милвара Эраксовна, and Людмила Владимировна Краснюк. "Профессиональное самосовершенствование педагога." Молодой ученый 4 (2020): 270-272.
10. Ефимова, Галина Зиновьевна, Александр Николаевич Сорокин, and Михаил Викторович Грибовский. "Идеальный педагог высшей школы: личностные качества и социально-профессиональные компетенции." Образование и наука 23.1 (2021): 202-230.
11. Батенева, Елена Владиславовна. "Рефлексия как компонент профессионально-педагогической культуры педагога." Педагогика. Вопросы теории и практики 6.1 (2021): 111-115.
12. Сорокопуд, Ю. В., and С. А. Сиротина. "Профессиональная культура педагога как фактор повышения качества образования." Мир науки, культуры, образования 1 (80) (2020): 187-189.
13. Перевощикова, Елена Николаевна. "Образовательные результаты в подготовке будущего педагога и средства оценки их достижения." Вестник Мининского университета 10.1 (2022): 3.
14. Мардахаев, Лев Владимирович. "Педагогическое мастерство социального педагога, его сущность и содержание." ЦИТИСЭ 2 (2020): 58-70.
15. Абдуллаева, Санобар, and Райхона Раупова. "ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ МЕТОДЛАРИ ВА ВАЗИФАЛАРИНИ ЎРГАНИШ-БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИДИР." Modern Science and Research 3.1 (2024): 91-97.
16. ўғли Тошмирзаев, Сухроббек Илғорбек. "МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ЭРКАК ПЕДАГОГЛАР ТАЙЁРЛАШ МАСАЛАСИ." Лучший инноватор в области науки 1.1 (2022).
17. Очилова, Гулноза Одилловна. "БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАР ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ." Архив научных исследований 2.1 (2022).
18. Гулбоев, Акбар. "ПЕДАГОГЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАШХИС ҚИЛИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz) 1.1 (2020).
19. Шералиев, Жамшиджон Умиджон. "ЎЗБЕК ОИЛАЛАСИНГ ФАРЗАНД ТАРБИЯСИДА ОТА-ОНАНИНГ РОЛИ." Новости образования: исследование в XXI веке 2.13 (2023): 209-212.
20. Усмонова, Д. Т. "БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАРДА ИНКЛЮЗИВ КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ." Му-аллим се; м зликсиз билимлендири³ (2022): 32.
21. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
22. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
23. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
24. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
25. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
26. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
27. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.

28. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
29. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309
30. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
31. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от
<https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
32. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
33. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
34. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
35. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
36. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
37. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
38. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
39. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
40. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
41. Шахриллоевич П (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
42. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. *Tabiiy uyaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati*. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).

43. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
44. EUsarov, J., JESHNAEV, N., OKHAKIMOV, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
45. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
46. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
47. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
48. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
49. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
50. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
51. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
52. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
53. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
54. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
55. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
56. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
57. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>